

Економічна глобалізація як процес формування інноваційного союзу планетарного рівня

Предмет дослідження. У статті досліджено за яких умов глобальних структурних зрушень процеси економічної інтеграції призводять до створення нових форм інтеграції країн в інноваційній сфері, зокрема в межах інноваційного союзу, і його практичного втілення на історичному досвіді Європейського Союзу.

Метою дослідження є визначення тенденцій розвитку сучасних процесів глобалізації економіки, зокрема в межах інноваційного союзу.

Методи дослідження. При написанні наукової статті використовувались загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: спостереження, опису, аналізу, порівняння, узагальнення, систематизації.

Результати роботи. Висвітлено сучасні тенденції світогосподарської системи, пов'язані з глобалізацією; досліджено особливості процесів економічної глобалізації в рамках створення і розвитку інтеграційних угруповань; окреслено властивості притаманні інноваційному союзу як підкласу інтеграційного угруповання; проаналізовано історичний досвід ЄС щодо створення та функціонування інноваційного союзу в його межах; структуровано індикатори оцінки ефективності функціонування інноваційного союзу.

Висновок. Для забезпечення стабілізації конкурентоспроможної національної економіки, в умовах сучасних глобальних зрушень, постає необхідність активізації науково–інноваційної сфери, в тому числі в межах створення інноваційного союзу, задля поліпшення основних компонентів, які характеризують стан економіки – соціально–екологічна сфера, зайнятість населення, фінансові відносини тощо.

Ключові слова: економічна глобалізація, умови глобальних трансформацій, економічна взаємозалежність, інноваційні процеси, інноваційний союз, інноваційна політика, індикатори оцінки інноваційної ефективності, економічний розвиток.

The economic globalization as a process of formation of the planetary level innovation union

The subject of the study. In the article were researched under which conditions of global structural shifts the processes of economic integration lead for the creation of new forms of the integration in the innovation sphere, in particular within the framework the innovation union, and its practical implementation based on the historical experience of the European Union.

The purpose of the study is to determine trends of the modern processes' development of economic globalization, in particular within the framework the innovation union.

Research methods. In the article were used general scientific and special research methods, such as observation, description, analysis, comparison, generalization, systematization.

Work results. The modern trends of the world economic system related to globalization were offered; the peculiarities of the processes of economic globalization within the framework of the creation and development of integration groups were researched; the properties inherent in the innovation union as a subclass of the integration group were outlined; the EU's historical experience regarding the creation and functioning of the innovation union within its borders was analyzed; the indicators used to measure the effectiveness of innovation union's functioning were structured.

Conclusions. To ensure the stabilization of a competitive national economy, in the conditions of modern global changes, there is a need to activate the scientific and innovative spheres, including

within the framework of the creation of an innovation union, in order to improve the main components that characterize the state of an economy: the social and ecological sphere, employment, finances etc.

Keywords: *economic globalization, conditions of global changes, economic interdependence, innovation processes, innovation union, innovation policy, indicators used to measure the effectiveness of innovation, economic development.*

Постановка проблеми. Нова ситуація, яка склалася у сучасному світі, свідчить про нерівномірність та диспропорційність економічного розвитку. Вона викликана глобалізацією фінансових потоків, їх спекулятивним обігом й призводить час від часу до фінансових криз у різних регіонах світу.

Світовий рівень глобалізації визначається зростаючою економічною взаємозалежністю країн і регіонів, переплетінням їхніх господарських комплексів та економічних систем, суб'єкти якої демонструють елементи нової якості, такі як органічна єдність та всепланетарність.

Глобалізація світової економіки виводить інноваційні процеси на планетарний рівень. Глобальною стає не тільки комерціалізація, а й усі попередні стадії інноваційного процесу. З огляду на це виникає необхідність створення нових форм інтеграції країн в інноваційній сфері, зокрема в рамках інноваційного союзу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження процесів нових тенденцій у світогосподарській системі пов'язаних з глобалізацією, поглибленням нерівності між розвиненими країнами і рештою світу, переструктуризацією світової економіки, яка визначається зміцненням нових центрів сили та зміною інститутів світового економічного порядку, і створенням інноваційного союзу присвячено достатньо праць як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців. Варто зазначити Ю. Гончарова, Р. Заблоцьку, Б. Одягайла, Ю. Петіна, В. Рокочу, В. Сіденка, В. Терехова, О. Шниркова, А. Філіпенка та ін.

Разом з тим, не дивлячись на те, що глобалізація визнана об'єктивним процесом світової економіки, багато аспектів цієї проблематики недостатньо розкриті та обґрунтовані. Потребують подальшого дослідження питання умов глобалізації інноваційної діяльності та специфіки функціонування національних систем країн, що обумовлюють необхідність удосконалення та пошуку нових форм об'єднання країн в інноваційній сфері, а саме в межах інноваційного союзу.

Метою статті є визначення за яких обставин глобальних структурних зрушень процеси регі-

ональної економічної інтеграції отримують нові форми розвитку, виходять на континентальний рівень, і створюють сприятливі умови для розвитку науково-інноваційної складової суспільно-економічного піднесення.

Виклад основного матеріалу. Розвиток міжнародних економічних відносин є об'єктивним явищем планетарного масштабу, найбільш розвинутою серед яких виокремилась міжнародна економічна інтеграція, в якій проходять процеси зближення та поступового об'єднання економічних систем за глобалізаційних умов.

Явища глобалізації, які почали зароджуватися у другій половині минулого століття і на початку двадцять першого століття набули величезного розвитку та впливу на всі сфери життєдіяльності людства, починаючи від економіки і закінчуючи культурою.

Економічна глобалізація визнана об'єктивним процесом світової економіки, який базується на інтеграції національних економік, їх взаємозалежності і підтримується керівництвом держав. В цих процесах принципи ринкової економіки формують правову базу взаємовідносин між державами і суб'єктами ринку.

Інвестиції і технології, робоча сила, інтелектуальні і фінансові ресурси, менеджмент і маркетинг є джерелами економічної складової глобалізації. Формами прояву цих процесів є зростання міжнародної торгівлі та інвестицій, диверсифікація світових фінансових ринків та ринків робочої сили, зростання ролі транснаціональних корпорацій у світових господарських процесах, загострення глобальної конкуренції, прояв систем глобального стратегічного менеджменту.

Разом з тим, процес глобалізації світогосподарських зв'язків загострює глобальні проблеми людства. Це комплекс зв'язків і відносин між державами та соціальними системами, суспільством і природою в загально планетарному масштабі, які зачіпають життєві інтереси народів всіх без винятку країн світу. Вони можуть бути вирішені лише за рахунок їх взаємодії. Процес глобалізації торкається також проблем розвитку індивідів, їхньої соціалізації та відносин з природою [1; 2; 3].

Особливістю глобалізації економіки на сучасному етапі є створення і розвиток інтеграційних угруповань від угод про співробітництво до економічних союзів (макрорівень), а також від угод про кооперацію у виробництві до створення транснаціональних компаній (мікрорівень).

За таких умов інтеграція характеризує найвищий рівень розвитку процесу міжнародних економічних відносин. Як міжнародне явище вона є добровільним договірним об'єднанням суверенних держав, які об'єднують свої ресурси для підвищення ефективності функціонування національних економік і вирішення протиріч, що виникають при економічній глобалізації.

При цих глобальних структурних зрушеннях процеси регіональної економічної інтеграції отримують нові форми і виходять на континентальний рівень [2; 4].

Відповідно до характеру відкриття новітніх технологій, пізнання законів природи, застосування нових засобів виробництва, вони не мають національних меж і поступово розповсюджуються в усьому світі. Це свідчить про те, що основою глобалізації слугують саме науково–технічні знання. Тому виникає необхідність пошуку та створення нових форм інтеграції країн в інноваційній сфері, зокрема в межах інноваційного союзу.

Інноваційний союз необхідно відокремити, як інтеграційне об'єднання, що передбачає спільні ринки знань, технологій, праці, капіталу та послуг. Він поєднує в себе науково–дослідну, технологічну, управлінську, освітню та інфраструктурні складові, регулюється спільними інституційно–правовими засадами, має наднаціональний механізм регулювання. Крім того, він передбачає інтеграцію національних інноваційних систем країн–членів союзу та має на меті підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічного зростання [5; 6; 7; 8].

Основними цілями створення інноваційного союзу є збільшення ефективності інноваційної діяльності в межах інноваційного об'єднання, а також підвищення конкурентоспроможності та захист інтересів суб'єктів інноваційної діяльності. Крім того, країни, що інтегруються, мають упродовжувати національну політику, що відповідає спільній інноваційній політиці.

До переваг створення інноваційного союзу для країн–членів відносять наднаціональну фінансову підтримку інноваційної галузі та механізми

планування інноваційного розвитку. Сюди відносять також не фінансові заходи підтримки інноваційної діяльності, утворення ємного ринку знань та інноваційної продукції, спеціальні програми інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу, створення венчурних форм та стандартів, стимулювання мобільності знань і вчених та розвиток науково–дослідної інфраструктури [5].

Євросоюзу вдалося втілити практичний механізм визначених теоретичних засад і об'єднати країни в інноваційний союз, у якому розвиток процесів міжнародної інтеграції, стимулювання інноваційного розвитку фактично перейшло на національний рівень.

Саме інноваційний союз, заснований у 2010 р., був однією з семи провідних ініціатив стратегії «Європа–2020» та мав ключове значення для досягнення її цілей, до яких відносилися наступні: інтелектуальне зростання, при якому розвиток економіки базується на знаннях та інноваціях; стале зростання, при якому просування вперед призводить до більш ресурсоефективної і конкурентоспроможної економіки; соціально інтегроване зростання, яке призводить до високого рівня зайнятості в економіці, що забезпечує соціальну і територіальну згуртованість [5; 9].

Інноваційний союз – це минула науково–інноваційна політика ЄС, яка містила план дій, який складався з 30 пунктів, з метою виконання трьох основних пріоритетів: 1. зробити ЄС науковим лідером світового рівня; 2. усунути перешкоди для інновацій – завищену ціну на патентування, фрагментацію ринку, повільне встановлення стандартів, брак кваліфікованої робочої сили; 3. удосконалити співпрацю державного та приватного секторів [10].

За результатами роботи в межах інноваційного союзу був підсумований прогрес на національному та європейському рівнях (табл. 1).

Оцінка науково–інноваційної діяльності, яка проводилася в рамках інноваційного союзу, з 2000 по 2012 рр., відбувалася за досить обмеженим переліком показників, які не давали можливість проведення повноцінного моніторингу щодо ефективності науково–інноваційної сфери та її впливу на економічний розвиток країн–членів та Європейського Союзу загалом.

Для більш результативного дослідження щодо діяльності майбутнього інноваційного союзу, варто застосовувати в перспективі розширений список індикаторів оцінки ефективності інновацій

Таблиця 1. Показники продуктивності дослідницько-інноваційних процесів в рамках історичного інноваційного союзу ЄС, 2012 р.

Країни-члени ЄС	Інтенсивність ДіР (2012)		Досконалість науки та технологій (2012)		Індикатор інноваційного виходу (2012)	Наукоємність економіки (2012)	
	Об'єм, %	Швидкість зростання, %	Об'єм	Швидкість зростання (2007–2012), %		Об'єм	Швидкість зростання (2007–2012), %
Австрія	2,84	+2,5	51,9	+3,6	100,1	45,3	+1,7
Бельгія	2,24	+3,4	61,1	+3,2	94,8	60,8	+0,7
Болгарія	0,64	+7,1	24,5	+0,3	65,3	33,5	+2,8
Велика Британія (до 31.01.2020 р.)	1,72	-0,3	63,5	+5,2	110,3	60,7	+0,6
Греція	0,69	+0,6	27,2	-1,9	76,3	31,6	+0,8
Данія	2,98	+3,0	81,1	+4,4	114,6	56,2	+2,0
Естонія	2,18	+15,1	29,4	+13,4	81,7	49,5	+2,7
Ірландія	1,72	+6,1	60,9	+14,6	116,5	68,2	+3,5
Іспанія	1,30	+0,5	33,2	+0,4	80,8	38,0	+2,1
Італія	1,27	+1,5	36,5	-0,5	84,3	37,2	+0,9
Кіпр	0,46	+0,9	28,1	+1,4	82,8	40,7	+0,3
Латвія	0,66	+2,0	19,9	+6,5	63,8	37,6	+3,5
Литва	0,90	+2,2	14,1	+1,2	57,9	32,7	+1,7
Люксембург	1,46	-1,6	23,5	+1,6	116,4	68,1	+1,5
Мальта	0,84	+8,1	23,3	+5,6	84,8	55,3	+2,1
Нідерланди	2,16	+0,9	79,7	+2,9	95,5	61,0	+0,1
Німеччина	2,98	+3,3	59,0	+2,2	124,2	47,1	+1,0
Польща	0,90	+9,7	20,0	+9,8	81,4	34,8	+1,5
Португалія	1,50	-0,1	27,3	+3,7	70,1	42,6	+2,3
Румунія	0,49	-4,2	13,2	+2,3	78,0	27,5	+3,5
Словаччина	0,82	+12,3	25,2	+8,5	85,7	32,0	0,6
Словенія	2,80	+12,7	28,8	+9,9	87,4	50,3	+3,7
Угорщина	1,30	+5,7	31,5	+2,4	92,0	54,4	+2,3
Фінляндія	3,55	+0,5	69,9	+5,1	115,7	55,8	+0,4
Франція	2,29	+1,0	49,5	+3,4	105,6	58,1	+0,5
Хорватія	0,75	-1,3	18,9	+9,6	68,1	-	-
Чехія	1,88	+6,6	26,1	+0,7	89,7	41,4	+1,6
Швеція	3,41	-0,2	87,9	+5,5	122,4	65,3	+2,0
Всього по ЄС	2,07	+2,4	47,8	+2,9	101,6	51,2	+1,0

Джерело: структуровано авторами на основі [11].

(табл. 2). Запропоновані показники були відібрані за результатами моніторингу науково-технологічної та інноваційної діяльності, які проводилися в ібероамериканському та міжамериканському просторах (RICYT – Ібероамериканська та міжамериканська мережа науково-технічних індикаторів), Європейському Союзі (Європейське інноваційне табло), а також тихоокеанському регіоні (ABS – Австралійське бюро статистики).

За результатами аналізу було доведено ефективність функціонування інноваційного союзу, і

позитивний вплив інноваційної діяльності на економіку в цілому.

Також інноваційний союз ЄС посприяв у досягненні стосовно підтримки інновацій у сферах, які представляють виклики для європейського суспільства – зміна клімату, енергоефективність, безпека харчових продуктів, охорона здоров'я та ін.

Значна частка нових технологій, які реалізовані в наукоміській ринковій продукції, створювалися не на національному, а на європейському, а іноді й на глобальному рівні [6].

Таблиця 2. Розширений список індикаторів для оцінки екфективності функціонування інноваційного союзу

Індикатори	
1. Вхідні – ресурси потрібні для здійснення інноваційної діяльності	
1.1	Інноваційні індикатори ([RICYT]: інноваційно–активні підприємства, за галузями промисловості; витрати на інноваційну діяльність. [Євростат]: витрати на інновації, не пов'язані з ДіР. [RICYT]: інноваційні активи; джерела фінансування; підприємства з інноваційним процесом, який є новим для міжнародного ринку або для компанії; підприємства з інноваційним продуктом: загалом, новинкою для міжнародного ринку, новинкою для компанії; джерела інформації потрібні для інноваційної діяльності; співпраця підприємств зі своїм оточенням – ЗВО, НУ, технологічними центрами; консультантами, компаніями зі свого „середовища», клієнтами, постачальниками, конкурентами, громадськими організаціями НТІ), включаючи офіційні угоди, з метою організації інноваційної діяльності. [Євростат, ABS]: перешкоди для інноваційного процесу за типом перешкоди – невизначений попит на нові товари та послуги, відсутність кваліфікованих кадрів на ринку праці, відсутність кваліфікованих працівників у бізнесі, дефіцит додаткових інвестицій; відсутність доступу до знань або технологій, які необхідні для впровадження інновацій, недосконалість оцінки вартості розробки або впровадження, неналежне урядове регулювання, підвищені вимоги щодо стандартів)
1.2	Ресурси на фінансування досліджень та розробок (ДіР) ([RICYT]: валові внутрішні витрати на ДіР – за видами досліджень; за напрямом; за джерелами фінансування; за секторами, які їх виконують; на одного жителя країни; на одного дослідника країни. [Євростат]: пряме державне фінансування та державна податкова підтримка ДіР)
1.3	Фінансові ресурси науково–технічної діяльності ([RICYT]: витрати на науково–технічну діяльність – загалом, за сектором фінансування, за сектором виконання, за видами; на одного жителя країни; валові внутрішні витрати на науково–технічну діяльність)
1.4	Людські ресурси ДіР (кількість персоналу, в еквіваленті повної зайнятості [RICYT]: персонал ДіР; дослідники на тисячу осіб наявної робочої сили; дослідники за сектором зайнятості; дослідники за напрямом ДіР; дослідники за найвищим досягнутим рівнем кваліфікації; дослідники за віком. Гендерний склад [RICYT]: жіночий науково–технічний персонал; жінки–дослідники за сектором зайнятості; жінки–дослідниці за найвищим досягнутим рівнем кваліфікації; жінки–дослідниці за напрямом ДіР; жінки–дослідниці за віком). [RICYT]: Інноваційні витрати на одну зайняту особу. [Євростат]: мобільність людських ресурсів у науковій та технологічній сфері (зміна роботи), зайнятість у наукомістких видах діяльності, зайнятість на інноваційних підприємствах)
1.5	Рівень освіти ([RICYT]: загальні витрати на вищу освіту; кількість студентів за рівнями МСКО; поділ студентів за статтю. [Євростат]: нові випускники докторантури за напрямом STEM на 1000 населення, у віці 25–34 років; відсоток населення у віці 25–34 років, яке має повну вищу освіту; відсоток населення у віці 25–64 років, яке бере участь у процесі «навчання протягом життя» (безперервне навчання)
1.6	ІКТ–індикатори ([Євростат]: впровадження широкопasmового зв'язку)
2. Вихідні – результати інноваційної діяльності	
2.1	Патенти ([RICYT, Євростат, ABS]: патентні заявки; патенти видані; коефіцієнт різниці між поданими заявками на патенти від резидентів і нерезидентів; коефіцієнт різниці між запитами на патенти від резидентів та загальною кількістю запитів; коефіцієнт різниці між поданими заявками на патенти від резидентів і загальною кількістю населення країни; патентні заявки, подані на умовах Договору про патентну кооперацію BOIB)
2.2	Інші майнові права інтелектуальної власності ([Євростат, ABS]: кількість ліцензій, кількість заявок на отримання торговельних марок; кількість заявок на дизайн, тощо)
2.3	Бібліометричні показники ([RICYT]: кількість публікацій: SCI, SCOPUS, MEDLINE, PERIODICA, LILACS; публікації на 100 000 населення: SCI, SCOPUS; публікації у співвідношенні до ВВП країни: SCI, SCOPUS; публікації у співвідношенні до витрат на ДіР: SCI, SCOPUS; публікації на кожні 100 дослідників країни: SCI, SCOPUS; публікації в SCOPUS за дисциплінами, міжнародна співпраця стосовно публікації в SCOPUS; публікації в SCOPUS у міжнародному співробітництві за дисциплінами. [Євростат]: міжнародні наукові публікації, опубліковані спільно з нерезидентами на 1 000 000 населення країни; наукові публікації, які входять у топ 10% найбільш цитованих у світі в співвідношенні до % загальної кількості наукових публікацій країни; спільні громадсько–приватні наукові публікації на 1 000 000 населення країни)
2.4	Впровадження інноваційної продукції ([Євростат]: малі та середні підприємства (МСП), які впроваджують інноваційні продукти, або впроваджують інновації у бізнес–процесах; інноваційні МСП, які співпрацюють з іншими)
2.5	Екологічний індикатор ([Євростат]: викиди дрібних твердих частинок (PM2.5) у промисловості).

3. Результативні – вплив інноваційної діяльності на економіку країн-членів інтеграційного угруповання	
3.1	Торгівля результатами інноваційної діяльності ([Євростат]: експорт середньо- та високотехнологічної продукції, і наукомістких послуг; обсяг продажів інновацій, які є новими для ринку та / або новими для підприємства)
3.2	Переваги від інновацій за типом переваги ([ABS]: покращений рівень обслуговування клієнтів; збільшення доходу; зменшення витрат; збільшення продуктивності; отримання конкурентної переваги; оптимізація стандартів щодо безпеки праці; соціальні привілеї; переваги для навколишнього середовища; занадто ранній термін для вимірювання переваг; відсутність переваг)
3.3	Відсоток доходу ([ABS]: від продажу нових або значно покращених товарів або послуг, градація за кількістю працівників на підприємствах (0–4 особи; 5–19 осіб; 20–199 осіб; 200 або більше осіб) – 0% від загального доходу; 0–5% від загального доходу; 5%–25% від загального доходу; 25%–50% від загального доходу; 50–75% від загального доходу; 75% або більше від загального доходу)
3.4	Відсоток економії коштів ([ABS]: завдяки впровадженню нових або суттєвому вдосконаленню процесів, за кількістю працівників на підприємствах (0–4 особи; 5–19 осіб; 20–199 осіб; 200 або більше осіб) – 0–5% заощаджень; 5%–25% заощаджень; 25–100% заощаджень; немає заощаджень; заощадження не реалізовані)
3.5	Статус інноваційного нововведення товарів і послуг за цільовими ринками ([ABS]: покупці в територіальних межах; покупці поза територіальними межами)

Джерело: структуровано авторами на основі [12; 13; 14; 15].

Отже, не дивлячись на всі упередженості щодо діяльності інноваційного союзу, його функціонування в межах ЄС допомогло підвищити конкурентоспроможність об'єднання, і забезпечити сталий розвиток європейської економіки. Реальністю також стала зміна структури взаємодії державного та приватного секторів за допомогою створення інноваційних партнерств і внутрішнього ринку для патентів, венчурного капіталу, розвиток стандартів для швидкого впровадження ідей [5; 16].

Проте, подальша науково-інноваційна політика Євросоюзу не передбачає діяльності в напрямку інноваційного союзу, а тільки в напрямках відкритих інновацій, відкритої науки та світової науково-інноваційної відкритості – це три поточні головні політичні цілі щодо досліджень та інновацій ЄС, які були встановлені у 2015 р., і замінили політику інноваційного союзу [17]. Однак вибір ЄС щодо реалізації інноваційної політики в зазначених напрямках, тільки з часом здатний довести правильність такого вибору.

Слід зазначити, що 23 травня 2024 р. на засіданні Ради прийнято Рекомендацію щодо посилення безпеки досліджень, яка пропонує заходи, спрямовані на захист досліджень та інновацій від зловживань (COM/2024/26) [18]. Це є показником того що в рамках відкритої науково-інноваційної діяльності, не завжди вдається протистояти ризикам, які пов'язані з безпекою досліджень в умовах міжнародного співробітництва. Не виключним є той факт, що саме в межах інноваційного союзу послаблення даних ризиків носи-

ло більш конструктивний характер, за допомогою чіткого регулювання, в тому числі завдяки укладанню угод щодо інноваційного співробітництва.

Використання досвіду Євросоюзу для втілення у більш глобальних цілях інноваційної інтеграції планетарного рівня є безцінним, оскільки процес інтеграції в Європейському Союзі об'єднує країни-члени в єдиний господарський та інноваційний комплекс. При цьому системні підходи до забезпечення інноваційного розвитку безпосередньо торкаються змісту і механізму реалізації наднаціональної інноваційної політики.

Необхідно відмітити, що світ навколо України стрімко та істотно змінюється. В умовах глобальних трансформацій відбуваються масштабні зсуви у сучасних міжнародних відносинах. При цьому колишні орієнтири міжнародної політики змішуються під впливом потужних і водночас менш передбачуваних факторів. Тому динамічною та спрямованою у майбутнє повинна стати і зовнішня політика України.

Висновки

Фундаментальною ознакою розвитку світового господарства стало розгортання процесів глобалізації, які кардинально змінюють соціально-політичні, соціально-економічні і гуманітарні процеси на рівні національного господарства.

В контексті глобалізації дедалі більших обертів набуває такий рівень розвитку міжнародних економічних відносин як інтеграційні об'єднання. Як один з провідних факторів позитивних економічних зру-

шень інтеграційні процеси почали набувати нових форм поглибленої співпраці між країнами, зокрема і в напрямку розвитку інноваційного середовища.

Об'єднання типу інноваційного союзу дозволяє створити сприятливі передумови для розвитку інноваційної діяльності, та оптимізувати реалізацію наукомістких ідей і їх втілення у нову продукцію або послуги, що в подальшому допоможе не тільки створити нові робочі місця, а й прискорить економічне зростання в цілому, а також поглибить міжнародну науково–технічну та інноваційну співпрацю.

На практиці втілити задум щодо створення інноваційного союзу вдалося лише Європейському Союзу. Інноваційний союз функціонував у 2010–2015 рр. і був представлений Єврокомісією як частина стратегії «Європа–2020», його діяльність була направлена не лише на покращення умов для інновацій на всіх етапах ДіР, а також мала позитивний вплив на зайнятість, екологічне зростання та соціальний прогрес у ЄС до 2020 р.

Історичний досвід ЄС щодо інноваційного угруповання може бути використаний в подальшому, при утворенні інноваційного союзу планетарного рівня.

У статті також відображені показники, які в перспективі можливо висвітлити в методологічних рекомендаціях щодо моніторингу інноваційної діяльності в рамках інноваційного союзу.

Участь України у міжнародних організаціях, глобальних і регіональних інтеграційних процесах має бути не самоціллю, а гнучким і ефективним інструментом реалізації її національних інтересів, забезпечення безпеки, суверенітету і незалежності, що адекватно відповідає сучасним міжнародним умовам і викликам.

Список використаних джерел:

1. «Стратегічні пріоритети» – науково–аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегічних досліджень / Національний інститут стратегічних досліджень. – К.: НІСД, 2011. – № 1 (18). – 168 с.
2. Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку. Монографія / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов; за заг. ред. В.В. Рокочої. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «Крок», 2017. – 314 с.
3. Ernst R. Globalization, Competitiveness, and Governability: The Three Disruptive Forces of Business in the 21st Century / R. Ernst, J. Haar. – Springer, 2019. – 184 p.

4. Гончаров Ю.В. Світ. Європа. Україна: Трансформація економіки та інтеграція / Ю.В. Гончаров, Ю.О. Петін, О.М. Сальник. – К.: Знання України, 2007. – 504 с.

5. Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття: монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, З.О. Луцишин; за ред. О.І. Шниркова. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 415 с.

6. Рилач Н. Європейський інноваційний союз в глобальних інноваційних процесах / Н. Рилач // Вісник КНУ Міжнародні відносини. – 2015. – № 1 (43) / 2015. – С. 39–43.

7. Самосьонко Л.М. Теоретичне підґрунтя інноваційної інтеграції / Л.М. Самосьонко // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 11–12 (1). – С. 9–11.

8. Managing Global Innovation: Uncovering the Secrets of Future Competitiveness / R. Boutellier, O. Gassmann, M. von Zedwitz. – Springer, 2014. – 807 p.

9. Сіденко В.Р. Інноваційна модель розвитку ЄС – від Лісабонської стратегії до „Європи – 2020» / В.Р. Сіденко // Проблеми інноваційно–інвестиційного розвитку. – 2011. – № 1. – С. 114–118.

10. European Commission. Innovation Union. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/past-research-and-innovation-policy-goals/innovation-union_en (дата звернення: 10.09.2024).

11. European Union. Research and innovation performance in the EU: Innovation Union progress at country level, 2014. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1edd69b-9fd4-11e5-8781-01aa75e-d71a1/language-en> (дата звернення: 10.09.2024).

12. Australian Bureau of Statistics. Innovation in Australian Business. URL: <https://www.abs.gov.au/statistics/industry/technology-and-innovation/innovation-australian-business/2022-23> (дата звернення: 11.09.2024).

13. European commission. European innovation scoreboard. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en (дата звернення: 11.09.2024).

14. European commission. European Innovation Scoreboard 2023 Methodology Report. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/e59de361-e73c-42cf-8869-213b9d240383_en (дата звернення: 11.09.2024).

15. Ibero–American Network of Science and Technology Indicators (RICYT). Comparatives. URL: <https://www.ricyt.org/en/category/en/indicators/> (дата звернення: 11.09.2024).

16. Національна стратегія розвитку «Україна 2015». К.: 2008. – 118 с.

17. European Parliament. Innovation policy. URL: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/67/innovation-policy> (дата звернення: 11.09.2024).

18. The Council of the European Union. Council adopts a recommendation to enhance research security. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/05/23/council-adopts-a-recommendation-to-enhance-research-security/> (дата звернення: 11.09.2024).

References:

1. «Stratehichni priorityty» – naukovo-analitychnyi shchokvartalnyi zbirnyk Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen / Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. – K.: NISD, 2011. – № 1(18). – 168 с.

2. Rokocha V.V. Hlobalna ekonomika: paradyhmy ta paradoksy rozvytku. Monohrafiia / V.V. Rokocha, B.M. Odi ahailo, V.I. Terekhov; za zah. red. V.V. Rokochoi. – K.: VNZ «Universytet ekonomiky ta prava «Krok», 2017. – 314 с.

3. Ernst R. Globalization, Competitiveness, and Governability: The Three Disruptive Forces of Business in the 21st Century / R. Ernst, J. Haar. – Springer, 2019. – 184 p.

4. Honcharov Yu.V. Svit. Yevropa. Ukraina: Transformatsiia ekonomiky ta inte hratsiia / Yu.V. Honcharov, Yu.O. Petin, O.M. Salnyk. – K.: Znannia Ukrainy, 2007. – 504 с.

5. Rozvytok novitnykh form mizhnarodnoi ekonomichnoi inte hratsii na pochatku XXI stolittia: monohrafiia / O.I. Shnyrkov, A.S. Filipenko, R.O. Zablotska, Z.O. Lutsyshyn; za red. O.I. Shnyrkova. – K.: VPTS «KYIVSKYI UNIVERSYTET», 2016. – 415 с.

6. Rylach N. Yevropeyskyi innovatsiinyi soiuz v hlobalnykh innovatsiinykh protsesakh / N. Rylach // Visnyk KNU Mizhnarodni vidnosyny. – 2015. – № 1 (43) / 2015. – S. 39–43.

7. Samosonok L.M. Teoretychne pidgruntia innovatsiinoi inte hratsii / L.M. Samosonok // Ekonomichni chasopys – XXI. – 2012. – № 11–12 (1). – S. 9–11.

8. Managing Global Innovation: Uncovering the Secrets of Future Competitiveness / R. Boutellier, O. Gassmann, M. von Zedwitz. – Springer, 2014. – 807 p.

9. Sidenko V.R. Innovatsiina model rozvytku YeS – vid Lisabonskoi stratehii do „Yevropy – 2020» / V.R. Sidenko // Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku. – 2011. – № 1. – S. 114–118.

10. European Commission. Innovation Union. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/past-research-and-innovation-policy-goals/innovation-union_en (data zvernennya: 10.09.2024).

11. European Union. Research and innovation performance in the EU: Innovation Union progress at country level, 2014. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1edd69b-9fd4-11e5-8781-01aa75ed71a1/language-en> (data zvernennya: 10.09.2024).

12. Australian Bureau of Statistics. Innovation in Australian Business. URL: <https://www.abs.gov.au/statistics/industry/technology-and-innovation/innovation-australian-business/2022-23> (data zvernennya: 11.09.2024).

13. European commission. European innovation scoreboard. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en (data zvernennya: 11.09.2024).

14. European commission. European Innovation Scoreboard 2023 Methodology Report. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/e59de361-e73c-42cf-8869-213b9d240383_en (data zvernennya: 11.09.2024).

15. Ibero-American Network of Science and Technology Indicators (RICYT). Comparatives. URL: <https://www.ricyt.org/en/category/en/indicators/> (data zvernennya: 11.09.2024).

16. Natsionalna stratehiia rozvytku «Ukraina 2015». K.: 2008. – 118 с.

17. European Parliament. Innovation policy. URL: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/67/innovation-policy> (дата звернення: 11.09.2024).

18. The Council of the European Union. Council adopts a recommendation to enhance research security. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/05/23/council-adopts-a-recommendation-to-enhance-research-security/> (data zvernennya: 11.09.2024).

Дані про авторів

Мариніна Світлана Валеріївна,

к.е.н., Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»

Шабранська Наталія Ігорівна,

к.е.н., с.н.с., Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»

Information about the authors

Svitlana Marynina,

PhD in Economics, State scientific institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information»

Natalia Shabranska,

PhD in Economics, Senior researcher of State scientific institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information»